

turen vermeld worden, welke dan met de voorgeschreven temperatuur worden vergeleken.

Bij de beschreven interne controle der productie-cijfers werden de gebruikte rapporten en formulieren aangegeven, zoodat wij de fabrieksadministratie reeds op indirecte wijze hebben behandeld. Het verbruik van de chemicaliën en kleurstoffen berust op standaarden, zoodat het mengsel op basis van de standaard-verhoudingen zal worden samengesteld. De afgifte der grondstoffen, welke gedurig voor bepaalde quanta kan geschieden, wordt op de afleveringsstaten met eenheids-cijfers aangeteekend. De opgeslagen zakken email moeten een bepaald gewicht hebben, waardoor de aantekening eveneens op eenvoudige wijze kan plaats vinden. Voor het wegen van het verkregen product kan men weegapparaten, voorzien van een afdruk-mechanisme, gebruik gemaakt worden.

Opslag van het email.

De totalen der productie-rapporten worden overgenomen in een Productieregister, op grond waarvan het verkregen quantum product tegen standaard-quanta en standaard-prijzen maandelijks gejournaliseerd wordt. De verschillen met de effectieve cijfers worden op Verschillen-rekeningen tot uitdrukking gebracht.

Email in magazijn
Grondstoffen-verbruiksverschillen (D of C)
Efficiency-verschillen emailoven (D of C)
Efficiency-verschillen emailmolen (D of C)
 AAN Chemicaliën in magazijn
 AAN Kleurstoffen in magazijn
 AAN Berekende magazijnkosten
 AAN Berekende kosten emailoven
 AAN Berekende kosten emailmolen

Ten aanzien van de emailoven en -molen worden de efficiency-verschillen vastgesteld door de verschil-uren om te rekenen tegen het variabele deel der oven- resp. molen-urenkosten. Bij deze verschiluren (verschil tussehen doorberekende en werkelijke uren) moet het constante deel buiten beschouwing blijven, daar deze uren geen over- of onder-bezetting betekenen. Voor het bepalen van de onder- of overbezetting worden de uren, die in het product zijn doorberekend, vergeleken met de uren, geraamd bij normale bezetting.

5. HET REINIGEN DER RUWE ARTIKELEN.

Alvorens geëmailleerd te worden, moet het ruw worden gereinigd van vet en andere onzuiverheden. Deze reiniging geschiedt door eenige tien- of honderdtallen tegelijk, in een bandijzeren korf, te dompelen in een zoutzuuroplossing.

Oppervlakkig beschouwd, zou men deze bewerkingen, voor de methode van kostprijs-berekening, als massa-productie willen beschouwen. Dit is echter niet het geval, daar de maatafwijkingen der artikelen veroorzaken, dat niet altijd een even groot aantal tegelijk in behandeling genomen kan worden.

Voor het reinigen dient een standaard-tijd te worden vastgesteld. Deze tijd houdt verband met de sterkte van de oplossing (ehloorwaterstof in water) en met het maximum aantal stuks, dat tegelijkertijd kan worden gereinigd. Daar de maten der artikelen verschillend zijn, zal voor elk artikel een maximum vastgesteld worden teneinde zooveel mogelijk profijt te trekken van de inhoud van de zoutzuurkorf.

Teneinde een efficiënte voortgang van het product te verkrijgen, verdient het voorkeur, dat bovenbedoeld maximum-aantal per soort artikel tevens tegelijkertijd in de emailleeroven geplaatst kan worden. In dat geval kunnen de kosten van het reinigen en het emailleeren aan een zelfde serie toegerekend worden. In verband hiermede bevat de productie-order, uitge-schreven voor het emailleeren van een serie, een strook, waarop o.a. de begroote en de werkelijke tijd van de onderhavige bewerking worden aangeteekend. De betrokken productieorder,

welke aan den werkbaas van deze afdeeling wordt uitgegeven, dient na het reinigen voor de bewerkingen in de emailleerderij. De reinigingskosten worden, op basis van de standaard-tijden en de korfkosten (incl. aandeel gebouwkosten, bedieningsloon, enz.) per uur, aan de series toegerekend. De kosten van eventuele afwijkingen van de standaard-tijden worden ten laste of ten gunste van de rekening Efficiency-verschillen zoutzuurkorf gebracht.

(Wordt vervolgd).

C. VAN DER BURG,
Accountant N. I. v. A.

BOEKBESPREKINGEN

De gulden zweeft. Waarom? door L. J. Harms.
(Tjeenk Willink & Zoon N.V. - Haarlem 1937. 79 blz.)

De gulden zweeft; en het ware interessant na te gaan, waarom de Nederlandse Regering op 26 September 1936 slechts besloot tot het uitvaardigen van een gouduitvoerverbod en het instellen van een Egalisatiefonds, doch de gulden niet onmiddellijk — zoals met de Franse en de Zwitserse frane geschied was — koppelde aan een geringe hoeveelheid goud. Bestaat er een „eigen niveau” van de gulden? En, indien dat het geval is, is dan de politiek van het Egalisatiefonds zodanig, dat de gulden dat niveau kan vinden?

Ten aanzien van deze problemen opent het boekje van den heer Harms geen nieuwe gezichtspunten. Wellicht stelt de schrijver zich dat ook niet ten doel. Hij wil, volgens zijn voorwoord, „in het kort een verhandeling geven van hetgeen in de vele artikelen in de dag- en vakbladen geschreven is over de gebeurtenissen, die in September 1936 op monetair gebied hebben plaats gevonden.” Deze doelstelling wekt reeds een beperktere verwachting dan de titel; doch ook deze verwachting wordt teleurgesteld: een systematische samenvatting van de verschillende opinies omtrent de Nederlandse monetaire politiek geeft dit boekje niet. Na een inleiding over het wezen van het geld worden, zonder veel selectie of critiek, de meningen weergegeven van enige met name genoemde economen, van anonieme autoriteiten („sommigen beweren”, „velen begrijpen niet”, „een econoom voert aan”) en van den schrijver zelf; ook bij de eerste groep ontbreekt bronvermelding. Deze rommelige opsomming zal den lezer uit de „bredere kring”, voor wien dit boekje bestemd heet, weinig op weg helpen om tot een goed inzicht te komen in het verloop van de gebeurtenissen, de betekenis van de depreciatie, de werking van het Egalisatiefonds, enz.

Op elke bladzijde van dit boekje stuit men op onnauwkeurige formuleringen; hier en daar ook op aperte onjuistheden. Ten aanzien van vele uitspraken van den schrijver is het moeilijk uit te maken, tot welk van beide categorieën zij behoren.

J. J. POLAK

Wet op de Personeele belasting — 2e druk, bewerkt door P. Karmelk.

Wet op de Dividend- en Tantiëmebelasting, bewerkt door P. Karmelk.

Uitgaven van J. Noorduyrn en Zoon N.V.

Deze twee uitgaven behooren tot de werken op belastinggebied, die in „De Belastingwetgeving” onder redactie van P. Karmelk, Inspecteur der Directe Belastingen, Invoerrechten en Accijnzen, verschijnen.

In beide werken worden achter ieder wetsartikel de noodige toelichtingen gegeven en de belangrijke administratieve besliss-

singen vermeld. De beslissingen, die op eenzelfde onderwerp betrekking hebben, worden gezamenlijk behandeld. Daarbij werd de volgorde zoodanig gekozen, dat de ontwikkelingsgang, die de jurisprudentie heeft doorgemaakt, is te volgen. Vooral ten aanzien van de Wet op de Dividend- en Tantiëmebelasting is dit van beteekenis.

De duidelijke en overzichtelijke wijze, waarop de werken zijn samengesteld, maakt, dat zij zoowel voor raadpleging in de praktijk als voor studiemateriaal zeer geschikt zijn.

A. N.

Schets van de Rijkscomptabiliteit, door J. C. de Bruyn, onder-directeur van den Posthêque- en Girodienst. Uitgave van N. Samsom, N.V., Alphen a/d Rijn, 1937.

Wat is comptabiliteit?

Deze vraag is, naar verhaald wordt, door wijlen koning Willem III eens gesteld aan den chef der afdeling Comptabiliteit van een der ministerieele departementen. De koning moet toen het puntige antwoord hebben ontvangen: „Comptabiliteit, Majesteit, is geen kleinigheid”.

Met deze woorden vangt de schrijver van de „Schets van de Rijkscomptabiliteit” zijn werk aan.

Inderdaad, beter had hij niet tot uitdrukking kunnen brengen, wat de 479 bladzijden van dit boek omvatten. Het is zeker geen kleinigheid.

Dat de schrijver er, naar onze meening, in geslaagd is deze stof desniettenstaande tot een helder betoog te verwerken, strekt hem tot eer, temeer omdat de stof, zooals examen-candidaten dat bij uitstek juist weten te typeeren, ontegenzeggelijk „taai” is.

Menigeen zal het gaan als ons; hij zal, bij het doorwerken van het boek, tot de conclusie komen, dat er aan de Rijkscomptabiliteit meer vast zit, dan gemeenlijk wordt aangenomen. Zeker zal hij ook wat meer lijn wenschen in deze comptabiliteit. De lezing van dit boek zal hem echter tot de overtuiging brengen, dat, niettegenstaande de vele moeilijkheden, die daarbij moesten worden overwonnen, in den loop der jaren meer systeem is gebracht in de vele voorschriften en regels.

De officieele molens malen langzaam; een onderwerp als de comptabiliteit heeft voorts geen groot „politiek” belang.

Hoe deze ontwikkeling is geweest toont de schrijver duidelijk aan.

Het eerste hoofdstuk betreffende de ontwikkeling van het beheer van 's Lands gelden is aan deze materie gewijd. Uitvoerig wordt geschetst hoe dit beheer is geweest in den Graventijd, ten tijde van de Republiek en van het Koninkrijk der Nederlanden.

Na deze historische inleiding volgt de systematische behandeling van de comptabiliteit van het Rijk, zooals deze thans is geregeld.

Zeker zijn er in deze beschrijving leemten aan te wijzen. Zoo zou, naar onze meening, een summier vergelijking met de comptabiliteit in andere landen zeer nuttig zijn geweest. Men vergeete echter niet, dat de schrijver vrijwel pioniersarbeid heeft moeten verrichten.

Wie voorheen over de Rijkscomptabiliteit het een en ander wenschte te weten, was genoodzaakt om, behalve kennis te nemen van de Grondwet, de Comptabiliteitswet en de Bedrijvenwet, talrijke tijdschriftartikelen te raadplegen, om daarna tot de conclusie te komen, dat de materie hem toeh op vele punten vreemd bleef. Men moest zijn licht opsteken bij ambtenaren der departementen van 's Lands Bestuur om achter het fijne van de zaak te komen. Indien wij ons niet vergissen, is de schrijver van het werk, dat wij recenseren, voor velen een vraagbaak geweest. Doordat hij thans zijn kennis en er-

varing, die gedeeltelijk in een artikelenreeks in het tijdschrift „Financieel Overheidsbeheer” was neergelegd, tot uitdrukking heeft gebracht in het onderhavige boek, is een grondslag gelegd waarop, naar onze meening, gedurende een reeks van jaren kan worden voortgebouwd. Uiteraard wordt een ruime plaats ingenomen door de behandeling van de begroting, de beschikking over de bij de begroting toegestane credieten, de boekhouding der departementen en de rekening en verantwoording. De lezers van dit blad zullen zich in het bijzonder interesseeren voor hoofdstuk V, dat de contrôle behandelt, zooals deze door den Rekenkamer wordt uitgeoefend.

Speciaal wijzen wij op hetgeen op de pagina's 283 to 292 wordt medegedeeld omtrent den inhoud dier contrôle. Het zal niet iederen accountant tot voldoening stemmen, hetgeen voorzeker niet den schrijver ten laste kan worden gelegd.

Aan het geldelijk beheer van de afzonderlijke deelen en de takken van Rijksdienst, zooals de begrotingsfondsen en de Staatsbedrijven, is een afzonderlijk hoofdstuk gewijd. De schrijver besluit zijn werk met door hem gestelde desiderata inzake de eventuele wijzigingen in de Comptabiliteitswet en den uitbouw van de centrale boekhouding van het Rijk. Wij zouden hem hier niet in alle opzichten willen volgen; dit is echter een quaestie van persoonlijk inzicht.

Alles bij elkaar genomen hebben wij hier een boek, dat in vele opzichten uitstekend zal voldeelen en ditmaal werkelijk „in een lang gevoelde behoefte” voorziet.

J. H. TEXTOR

EXAMEN RIJKSACCOUNTANTSDIENST

Donderdag 14 October 1937,

10—13 uur.

De directie van een sigarenfabriek van vrij grooten omvang wenscht te komen tot het samenstellen van tusschentijdsche winstoverzichten.

Het bedrijf is op de volgende wijze georganiseerd:

Inkoop van tabak geschiedt van grossiers.

Fabricage vindt plaats in afdelingen:

strippen, sigaren maken, sorteeren en verpakken. Opslag geschiedt in magazijn in kisten van 25, 50 of 100 sigaren; er zijn circa 175 verschillende soorten sigaren van zeer uiteenlopende kwaliteit, elk door een bepaald merk in den catalogus aangegeven.

Verkoop heeft uitsluitend rechtstreeks aan particulieren plaats; bij afname van 500 of 1000 stuks wordt korting verleend op den verkoopprijs. Leveringen boven f 10. — zijn franco.

De loonen in de afdelingen strippen, sorteeren en verpakken zijn vast, de loonen in de sigarenmakerij zijn variabel nl. afhankelijk van de vervaardigde aantallen per merk.

Duurdere soorten worden geheel met de hand gemaakt, goedkoopere in blokken gevormd.

Verpakking geschiedt in gewone of in luxe kisten, welke laatste eenzelfde soort of een assortiment sigaren bevatten.

Gevraagd wordt te beschrijven op welke wijze door toepassing van standaardkostprijscalculaties het samenstellen van vierwekelijksche winstoverzichten wordt bereikt.

In deze winstoverzichten moeten de efficientie en andere verschillen tot uitdrukking komen.

Donderdag 14 October 1937,

14.30—17.30 uur.

In een der groote plaatsen van ons land wordt sinds een 30-tal jaren een gemeentelijk electricch trambedrijf geëxploiteerd. Geleidelijk kwamen vijf tramlijnen in exploitatie.

Daar niet onbelangrijke vernieuwingen bleken noodig te zullen zijn op twee zeer belangrijke lijnen komt de vraag naar voren, in hoeverre de exploitatie van deze lijnen met autobussen aanbeveling zou verdienen.

Besloten werd op de bedoelde tramlijnen een proef te nemen met het vervangen van trams door autobussen.

De aan te schaffen bussen zullen plaats bieden voor 32 personen, terwijl de trams normaal maximum 48 passagiers kunnen vervoeren.